

**ДИНИЙ ДАВЛАТЛАРДА ДАВЛАТ ВА ДИН ЎРТАСИДАГИ
МУНОСАБАТЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ
АСОСЛАРИ**

Қаҳрамон Усманович Умидуллаев

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Давлат

ва ҳуқуқ институтининг катта илмий ходими,

юримдик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Ушбу мақолада асосий эътибор диний давлатларда давлат ва дин ўртасидаги муносабатларни тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини ёритиб беришга қаратилган. Мақолада айрим диний давлатларнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари ўрганилиб, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилинган. Ўрганиш натижаларига асосланган ҳолда хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлар: давлат, дин, конституция, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, диний ташкилотлар, виждон эркинлиги

**ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ И РЕЛИГИЕЙ В РЕЛИГИОЗНЫХ
ГОСУДАРСТВАХ**

Қахрамон Усманович Умидуллаев

Старший научный сотрудник Института государства и
права Академии наук Республики Узбекистан,
доктор философии по юридическим наукам (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Тел: +99890 644-24-64

Аннотация: Данная статья посвящена правовым основам регулирования отношений между государством и религией в религиозных государствах. В статье исследуются нормативно-правовые документы некоторых религиозных стран и проводится их сравнительно-правовой анализ. По результатам исследования были сделаны выводы.

Ключевые слова: государство, религия, Конституция, нормативно-правовые акты, религиозные организации, свобода совести.

LEGAL BASIS FOR REGULATING RELATIONS BETWEEN THE STATE AND RELIGION IN RELIGIOUS STATES

Umidullayev Khahramon Usmanovich

Senior Researcher of the Institute of State and Law of the Academy of Sciences of
Uzbekistan, doctor of Philosophy in Law (PhD)

E-mail: umidullaevkahramon@gmail.com

Abstract: This article focuses on the legal framework for regulating the relationship between state and religion in religious states. The article examines the normative and legal documents of some religious countries and makes a comparative legal analysis. Conclusions were drawn based on the results of the study.

Keywords: state, religion, Constitution, normative legal acts, religious organizations, freedom of conscience.

Аввало таъкидлаш жоизки, давлат ва дин ўртасидаги ўзаро муносабатларни тартибга солиш масалалари умумэътроф этилган ҳалқаро ҳуқуқ нормаларида ўз ифодасини топган. Мисол учун, 1948 йил 10 декабрда БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”нинг [1, Б.32] 18-моддасида фикрлаш, виждон, дин эркинлиги, хусусан, ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги ҳуқуқига эгаллиги, бу

хуқуқ ўз дини ёки эътиқодини ўзгартириш эркинлигини ва таълимотда, тоат-ибодат қилишда ва диний расм-русм ҳамда маросимларни оммавий ёки хусусий тартибда адо этиш, ўз дини ёки эътиқодига яқка ўзи, шунингдек, бошқалар билан бирга амал қилиш эркинлигини ўз ичига олиши, 19-моддасида эса эътиқод ва уни баён этиш эркинлиги қайд этилган”[2] .

БМТ Бош Ассамблеяси халқаро хуқуқ тамойилларига тааллуқли бўлган масалаларни ҳам кўриб чиқади. Бундан мақсад халқаро хуқуқнинг инсонпарварлик моҳиятини рағбатлантиришдир. Шунингдек, бундан асосий мақсад иқтисодий, ижтимоий, маданий, соғлиқни сақлаш соҳаларида халқаро ҳамкорликка ёрдамлашиш ҳамда ирқ, жинс, тил ва дин тафовутларидан қатъий назар, инсон хуқуқларини ва асосий эркинликларини амалга оширишга кўмаклашишдир. Бу соҳада БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1966 йилда қабул қилинган “Фуқаролик хуқуқлари ва сиёсий хуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пакт”нинг[3, Б.91] ўрни бекиёсдир. Фуқаролик хуқуқлари ва сиёсий хуқуқлар тўғрисидаги Халқаро Пактнинг 18-моддасида:

1. Ҳар бир инсон фикр, виждон ва дин эркинлиги хуқуқига эга. Ушбу хуқуқ ўз ихтиёри билан ўзига маъқул динни қабул қилиш ва эътиқод қилиш эркини, яқка ҳолда, шунингдек, бошқалар билан биргаликда, ошқора ёки хусусий тартибда ибодат қилиш, диний ва бошқа урф-одатларни ва маросимни бажариш эркини ҳам ўз ичига олади.
2. Ҳеч ким ўз ихтиёрига кўра ўз дини ва эътиқодига эга бўлиш ёки қабул қилиш эркини камситадиган мажбурий ҳолатга дучор этилмаслиги лозим.
3. Дин ёки эътиқод эркинлигига фақат қонун билан белгиланган ва жамоат хавфсизлигини, тартибини, саломатлиги ва ахлоқини, шунингдек бошқа

шахсларнинг асосий ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза этиш учун зарур бўлган чеклашлар белгиланиши мумкин.

4. Ушбу Пактда иштирок этувчи давлатлар ота-оналарнинг ва тегишли ҳолларда қонуний васийларнинг ўз болаларини ўз шахсий эътиқодларига мувофиқ диний ва ахлоқий тарбиялаш эркини ҳурмат қилиш мажбуриятини оладилар, - деб белгиланган[4, Б.214].

Маълумотларга қараганда “инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги мазкур ҳужжат қабул қилинишидан аввал ҳам бу соҳада муҳим ишлар амалга оширилган. Жумладан, инсон ҳуқуқлари ҳақидаги меъёрлар илк бор Миллатлар Лигаси даражасида ўтказилган Конференцияда, БМТ Низомининг ишлаб чиқилиши пайтида бир гуруҳ давлатлар унга инсон ҳуқуқларини ифода қилувчи декларацияни киритишни таклиф этгандилар. Бироқ бу таклиф, яхши ўрганилмаганлиги ва маҳсус тайёргарликка эга бўлинмаганлиги сабабли муҳокамага қўйилмаган. Ўша даврда БМТ Низомига фақат умуминсоний ҳуқуқлар ва эркинликларни ривожлантириш, ҳурмат қилиш ҳамда улар фаолиятини амалга оширишда ҳеч қандай ирқий, жинсий, диний ва тил бўйича чеклашлар ёхуд камситишлар ҳақида қонидани киритишга муваффақ бўлинган” [5, Б.71].

Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон Декларациясида шаклланган ғоялар кейинчалик халқаро майдонда қабул қилинган кўплаб халқаро ҳужжатларда ўзининг ҳуқуқий ва мантиқий ривожини топди. 1981 йилда эълон қилинган “Дин ёки эътиқод учун камситишнинг барча шакллари йўқотиш тўғрисидаги Декларация” шулар жумласидандир[6, Б.77].

Шу соҳада илмий изланишлар олиб борган М.Муҳаммадсиддиқовнинг фикрига кўра, “Инсониятнинг кўп минг йиллик тажрибаси давомида сиёсат ва дин мураккаб ва кўп қирралик муносабатларга киришиб, узоқ йиллик тарих мобайнида сиёсатнинг динийлашуви ёки аксинча, диннинг сиёсийлашуви ҳолатларини кузатиш мумкин”.

Ҳокимиятни легаллаштириш ёки дунёвий ҳокимият сиёсатининг диндорлар томонидан қўллаб-қувватланиши нозик масала ҳисобланади. Устунлари ҳали заиф бўлган янги давлатни шакллантиришда дунёвий маъмурият дин ва руҳонийлар кўмагига эҳтиёж сезади. Шу боис кўплаб Осиё ва Африка давлатларининг ҳукмрон доираларида исломга мурожаат қилиш ҳолатлари учрайди. Ўрта асрларда эса христианликдаги айрим монархлар епископлар сингари олий мартаба вакиллари саналиб, “илоҳий мартабали шахс” ёки “вакил” сифатида эълон қилинган[7, Б.5-7].

Тузуми диний бўлган давлатларда дин сиёсатнинг асосини ташкил этади. Бунда давлат тепасида турувчи шахслар ҳам диндан бохабар бўлиши керак бўлади. Аксар диний давлатларнинг давлат бошқарув шакли абсолют монархия (Саудия Арабистони, Уммон султонлиги, Иордания Қироллиги) шаклида бўлади. Бунда ҳокимият авлоддан авлодга ўтади.

Исломий мамлакатларда исломнинг диний моҳияти сиёсийлашган ва сиёсий соҳаси чуқур динийдир. Ғарбда қонуннинг, суверенликнинг, легитимликнинг манбаи фуқаролар бўлиб, унинг сиёсий тизими асосида барча ҳукуматларнинг халқ олдида масъуллиги принципи ётади. Мусулмон ҳукмдорлари эса Қуръонда ифодаланган Аллоҳ иродасини ўзлари тушунганларича амалга оширадилар. Бу мамлакатларда ислом фундаментал мафқураси катта кучга эга, жамиятнинг барча қатламлари ва гуруҳлари

Ўртасида тарқалган. Диний мафкура камбағаллар учун ҳам, бойлар учун ҳам умид беради. Диний намоёндаларни минглаб диний-сиёсий партиялар қўллаб-қувватлайди, сайловчилар 50 ва ундан ортиқ фойзгача овоз берадилар.

Хуллас, мусулмон (биринчи навбатда Араб) мамлакатларида диний ва дунёвий мафкуралар ўртасидаги кураш сиёсий ҳаракатларда намоён бўлмоқда. Мусулмонларнинг ўсиб бораётган таъсири ва ижтимоий активлиги Фарб жамиятида фақат ташвиш туғдирмайди, мусулмонларнинг ҳаётий тамойилларини белгилаб берувчи илоҳий қонун сифатида ислом шариатига кизиқишларини оширмоқда. Бу айниқса конфликтли вазиятларда уларнинг хатти-ҳаракатини тушуниш учун зарур[8, Б.11].

“Бугунги глобаллашган дунёда тўлиқ диний, яъни, дунёвий принципларга тўлиқ таъқиқ қўядиган давлатларни учратиш имконсиз (агар у де-факто тан олинмаган давлат бўлмаса). Шунингдек, диний қарашларни умуман ҳисобга олмайдиган дунёвий давлатларни ҳам умуман учратиш мумкин эмас. Бу давлатларнинг бугунги даврда (глобаллашган) бир-бирига нақадар боғлиқ бўлиб қолганлигини англатади.

Дунё ҳамжамияти томонидан тан олинган диний мақомдаги давлатларда маълум бир дин давлат даражасидаги дин дея эътироф этилади. Лекин қолган дин вакиллари ҳам репрессияга учрамайди. Бу деярли ҳар бир давлатнинг асосий қонунида белгилаб қўйилган.

Араб давлатларида замонавий конституциявийликнинг ривожланишига асосий шарт исломнинг асосий қонунда ҳуқуқий кафолатланишидир. Шунинг эътироф этиш жоизки, тарихий ва анъанавий диний омил ҳамда шулар

асосида қурилган ижтимоий-сиёсий ва сиёсий-ҳуқуқий муносабатлар кўпчилик араб давлатларининг ички ва ташқи сиёсатининг асосий компонентиدير. Ислом дини кўпчилик араб давлатларининг сиёсий-ғоявий асосини ташкил этади.

Қуръон ва шариат қоидалари ҳуқуқий нормаларнинг асоси ҳисобланади, улар қайсидир кўринишда кўпчилик конституциявий актлар ва қонунларнинг асосидир. Муслмон ҳуқуқининг махсус бўлимлари оила-никоҳ муносабатларини, фуқаролик муносабатларини, процессуал ҳуқуқларни ўзида акс эттиради. Шу боис бу ҳуқуқлар, шу қаторда ислом динининг муслмон оламига таъсири дунёвий қонунлар томонидан ҳисобга олинади. Бу ҳолат муаммонинг анъанавий-тарихий тарафидир.

Анъанавий ислом сиёсий концепцияси муслмон давлати Олий ҳукмдорининг асосий вазифаси ислом динини ҳамда ўзида ислом этикаси ва амалий шартларни жам этган шариатни сақлаш ва ҳимоя қилиш деб эътироф этилади. Мазкур моделнинг классик мисоли сифатида Саудия Арабистони давлати келтирилади. Бу давлатда ислом нафақат давлат дини, балки давлат ва ижтимоий-иқтисодий тузумни, барча давлат органларини, уларнинг ташкил этилиши ҳамда фаолиятини, шунингдек, фуқароларнинг мажбуриятларини белгилаб берувчи асосий қонун ҳамдир. Ҳукмрон диний ва дунёвий мансаблар мазкур давлатда ўзаро боғлиқдир. Зеро, 1992 йилда қабул қилинган “Давлат тузумининг асоси” номли дастурнинг 1-моддасига кўра, “Саудия Арабистони Подшоҳлиги – мустақил араб давлатидир. Унинг дини – Ислом, Дастури (Конституцияси) – Қудратли Аллоҳнинг китоби ва унинг Пайғамбарининг суннасидир. “Давлат тузумининг асоси”нинг 48-моддасида қиролликда шариатнинг ўрни аниқ белгиланган. Суд ишлари кўрилиш

маҳалида Қуръон ва суннатга, шунингдек, ҳукмдорнинг қарорларига асосланган ҳолда иш юритишлари лозим”[9, Б.65-66].

Покистон конституциясининг 2-моддасида давлатнинг асосий дини Ислом дини эканлиги таъкидланади. Шунингдек, ислом дини мамлакат конституцияси таркибидан ўрин олиши белгилаб қўйилган.

Покистон конституциясининг 17-моддасида:

1. Ҳар бир фуқаро Покистон суверенитети ёки яхлитлиги, жамоат тартиби ёки ахлоқи манфаатларини кўзлаб қонун томонидан ўрнатилган оқилона чекловларни ҳисобга олган ҳолда уюшмалар тузиш ҳуқуқига эга.
2. Покистоннинг давлат хизматида бўлмаган ҳар бир фуқароси, Покистон суверенитети ёки яхлитлиги [ёки жамоат тартиби] манфаатларини кўзлаб қонун томонидан ўрнатилган оқилона чекловларни ҳисобга олган ҳолда сиёсий партиялар тузиш ва уларга аъзо бўлиш ҳуқуқига эга.
3. Ҳар бир сиёсий партия қонунга мувофиқ ўз молиявий ресурслари тўғрисида ҳисобот бериши шарт.
4. Ҳар бир сиёсий партия, қонунга мувофиқ, озод қилинган касаба уюшма ишчилари ва партия раҳбарларини сайлаш учун ички партиявий сайловлар ўтказди. Шунингдек, 20-моддасига кўра, Покистонда ислом дини давлат даражасига кўтарилган бўлишига қарамай, ҳар бир фуқарога хоҳлаган динга эътиқод қилишга руҳсат берилади[10]. 22-моддасида таълим муассасасида таҳсил олаётган шахсларни улар мансуб бўлмаган диний таълим олишга, диний маросимларда қатнашишга мажбурлаш мумкин эмаслиги белгилаб қўйилган.

Миср Араб Республикаси конституциясининг 1-моддасида давлат фуқаролик ва қонун устуворлигига асосланган демократик республика тузумига эга эканлигидан ташқари, мусулмон дунёсининг бир қисми эканлиги алоҳида таъкидланади. 2-моддасида белгиланишича, Ислом давлат дини, араб тили давлат тилидир. Қонунчиликнинг асосий манбаи шариатдир. Шунингдек, 2-моддасида давлат даражасидаги дин Ислом дини эканлиги, қонунчиликнинг асосий манбаи шариат эканлиги таъкидланади.

Миср Араб Республикаси конституциясининг 7-моддасида Ал-Азҳар мустақил ислом илмий муассасаси бўлиб, ўз масалаларида мутлақ ваколатга эга ва ислом таълимоти масалаларида Олий ҳокимиятга эга. У Миср ва дунёда ислом динини тарғиб қилиш, диний таълимот ва араб тилини тарқатиш учун масъулдир. Давлат ушбу мақсадларга эришиш учун етарли молиявий маблағлар ажратилишини кафолатлайди. Ал-Азҳар Олий шайхи мустақилдир ва уни лавозимидан озод қилиш мумкин эмас. Олий шайхни уламолар кенгаши аъзолари орасидан тайинлаш тартиби қонун билан белгиланади. Ал-Азҳар ислом дини таълимоти масалаларида мутлақ Олий ҳокимиятга эга эканлиги таъкидалаб ўтилади ва у давлат томонидан молиялаштирилади. 64-моддасида белгиланишича, дин эркинлиги мутлақдир. Эътироф этилган динларга эътиқод қилувчилар учун ибодат қилиш эркинлиги ва ибодат жойлари ташкил этиш ҳуқуқи қонун ҳужжатларига мувофиқ кафолатланади[11, Б.185-199].

Эрон конституциясининг 1-моддасида белгиланишича Эрон Ислом Республикасидир, 2-моддасида Эрон Ислом Республикасинининг эътиқодга асосланган тизими йўналишлари белгилаб қўйилган[12]. Шунингдек, Ислом дини давлат даражасидаги дин бўлишига қарамай фуқароларга дин

эркинлиги берилган. Конституцияда иймон ва такво тамойиллари яхши жамият куришнинг зарур шарти эканлиги, шунинг учун, масалан, атроф-муҳитни тозалаш, ижтимоий тафовутларни бартараф этиш, суд тизимини ислом қоидалари асосида ислоҳ қилиш, саводсизликни камайтириш, зулмни инкор этиш, барча фуқароларнинг барча ишларда иштирок этиши ва бошқалар қайд этилган.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, диний муносабатлар ва уларни тартибга солиш масалалари умумийроқ этилган халқаро нормаларда белгилаб қўйилган. Ушбу нормалар ҳам диний, ҳам дунёвий давлатларда диний муносабатларни тартибга солишга асос бўлган ва бу ўз навбатида диний муносабатларда адолатни таъминлашга хизмат қилган.

Дин ва виждон эркинлиги тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда ҳар ким хоҳлаган динига эътиқод қилиши мумкинлиги, динга эътиқод қилишга мажбурлаш мумкин эмаслиги тўғрисида нормалар белгиланган.

Ушбу мақолда ўрганилган диний давлатларда дин давлат даражасига кўтарилган бўлсада, уларда бошқа динга эътиқод қилувчи фуқаролар ҳам эркин яшаш ҳуқуқи асосий қонун билан белгилаб қўйилган. Улар бу мамлакатда хоҳлаган дининга эътиқод қилишлари мумкин. Асосий шартлардан бири, бу уларнинг фаолияти давлат тузумига раҳна солмаслиги лозим. Ўрганишлар нафақат дунёвий давлатларда шу билан бир қаторда диний давлатларда ҳам виждон ва диний эътиқод эркинлиги масалалари халқаро ҳуқуқ нормаларига мос келишини кўрсатади.

1. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 32.
2. Инсон ҳуқуқлари Умумжаҳон декларацияси. 1948 йил.
3. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 91.
4. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 214.
5. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 71.
6. Инсон ҳуқуқлари. Т.: Ўзбекистон. 1997. –Б. 77.
7. Муҳаммадсиддиқов.М “Араб давлатларида давлат ва дин муносабатлари” монография. Тошкент-2019. Б. 5-7.
8. Мальковская И.А. Глобализация и транскультурный вызов не западного мира. Социол. Иссл. 2005, №12, с. 11.
9. Муҳаммадсиддиқов.М “Араб давлатларида давлат ва дин муносабатлари” монография. Тошкент-2019. Б. 65-66.
10. Конституция Исламской Республики Пакистан. Принята парламентом 12 апреля 1973 года.
11. Конституция Египта, одобренная на всенародном референдуме 14-15 января 2014 года Стр 185-199
12. Конституция Исламской Республики Иран.
<https://worldconstitutions.ru/?p=83>